

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYALANUVCHILAR BILAN PEDAGOGIC DIAGNOSTIKA TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI

Salixova Zulfizar Muzaffar qizi

Nizomiy nomidagi TDPU "Ta'li tarbiya nazariyasi va metodikasi"

maktabgacha ta'lim magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6206551>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda pedagogik diagnostika o'tkazishning ahamiyati, tarbiyalanuvchilar tomonidan o'zlashtirish va uning qay daraja ushbu jarayondagi qiyinchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan choralar nazarda tutilgan.

Kalit so'zlar: diagnostika, Pedagogik diagnostika, psixologik-pedagogik profilaktika, ta'lim ob'ekti, diagnostik tahlil, tahliliy xulosalar.

Kirish

Pedagogik diagnostika tarbiyalanuvchining o'zlashtirishi, ta'lim-tarbiya jarayonidagi qiyinchiliklarini, uning faoliyatiga ta'sir qilayotgan ijtimoiy, oilaviy omillarni o'rganishga yo'naltirilganidir. Diagnostika natijalari esa talim-tarbiya jarayonini tog'ri rejalashtirish, yo'l qo'yilgan xatolarni tuzatish, psixologik-pedagogik profilaktika ishlarini olib borish imkonini beradi.

Jamiyatning hech bir a'zosi yo'qki, farzandining kamolini, uning baxt-u soadatini ko'rishni istamagan bo'lsa. Oilada farzand tug'ilishi bilan bir qatorda u bilan yangi orzular tug'ilib birgalikda kamol topib boradi. Oila bolalarni jamiyatga tayyorlovchi ilk bo'g'indir. Oila orqali kelajak avlod jamiyat oldidagi huquqi, burchi va majburiyatlarini anglab boradi. Bugungi kunda oldimizga qo'ygan buyuk maqsadlarimizga, ezgu niyatlarimizga erishishimiz, jamiyatimizning yangilanishi, hayotimizning taraqqiyoti va istiqboli amalga oshirilayotgan islohotlarimiz, rejalarimizning samarasi taqdiri - bularning barchasi, avvalambor, zamon talablariga javob beradigan yuqori malakali, ongli mutaxassis kadrlar tayyorlash muammosi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois mamlakatimizning istiqbol yo'lidagi birinchi qadamlaridanoq, buyuk ma'naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta'lim - tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, zamon talablari bilan uyg'unlashtirish asosida jahon andozalari va ko'nikmalari darajasiga chiqarish maqsadiga katta ahamiyat berib kelinmoqda har qanday faoliyat zamirida ham amalga oshirilgan ishlarni pirovard maqsadi vazifalari va kutilgan natijalarini sarhisob qilish, amaliy, xulosalar yasash - bo'sh yoki muvaffaqiyatli o'rinlarni belgilab olish faoliyatni keyingi bosqichlarida uni hisobga olish diagnostika deyiladi. Pedagogik diagnostika yordamida ta'lim-tarbiya jarayoni to'g'ri tahlil etiladi va uning samaradorligi to'g'ri baxolanadi. Boshqacha qilib aytganda, pedagogik diagnostika orqali ta'lim ob'ekti, ta'limiy tushunchalar qaydarajada o'zlashtirilganligi tahlil etiladi, o'quv dasturlarini o'zlashtirish darajasi baxolanadi. Pedagogik diagnostika muxim ahamiyatga ega. U o'quv-tarbiya jarayonini yaxshilashga xizmat qiladi, ta'limiy faoliyat natijasida erishilgan samaralarni xolislik bilan belgilab beradi, yo'l qo'yilgan kamchilik va nuqsonlarni bartaraf etishga yo'l ochadi, pirovard natijada ta'limning takomillashib borishiga ijobiy ta'sir qiladi. Pedagogik diagnostika tarixiga nazar tashlasak o'tgan asrlarda u faqat o'quvchi bilimni baxolash orqali amalga oshirilganini kuzatamiz. Unga 1864 yilda AKSh olimlari

D.Fisher va R.Ressler asos solganlar, 1908 yildan boshlab esa, olim T.Stoun arifmetikadan test orqali o'quvchi bilimni sinash tizimini tadbiiq etgan.

Modomiki maqsad xaqiqiy ta'limiy axvolni aniqlash ekan, unga to'g'ri, halollik, haqqoniylik bilan yondashish zarur. Aks xolda, diagnostikadan ko'zlangan natijaga erishish, to'g'ri tashxis belgilash mumkin emas. Sinovchi, ya'ni diagnostik tahlil o'tkazuvchi qilinayotgan ishlarning tub maqsadiga tushunib yetishiga, mas'uliyatiga, ishga bo'lgan yondashuviga va nihoyat uning saviyasiga bog'liq.

Budan kelib chiqadigan amaliy xulosa shuki, pedagogik diagnostikani amalga oshirishda rioya-andisha, tanish-bilishchilik yoki boshka noxushliklar aralashsa, haqiqiy ahvol aniqlanmaydi, umumiy ishga putur yetadi, kamchilik va nuqsonlar ochilmay, ta'limni takomillashtirishdan ko'zda tutilgan maqsadlar ochilmay qoladi.

Pedagogik diagnostikaning ishonchliligi bir necha marta qilingan tahliliy xulosalar natijasining bir xilligi qayd etilgan xollardagina ta'minlanadi.

Agar buni muayan tarbiyalanuvchilarning hayotiy faoliyati bilan bog'lasak, mabodo Sinovchi ilgari ishini oradan bir necha vaqt o'tib, aynan o'shanday baxolasa, ishonchlilik paydo bo'ladi, lekin bunday xol afsuski amaliyotda kam uchramoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlarstrategiyasi" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil7-fevraldagi PF-4947
2. "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 30.09.2017 yildagi PF-5198-son
3. "2017 — 2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 29.12.2016 yildagi PQ-2707-son
4. Nurkeldieva D.A Chicherina Ya.Ye Ilk maktabgacha yoshidagi bolalarni psixologik, pedagogic va logopediya tekshirish. T.: Yangi asr avlodi 2007y
5. John W. Jacobson, James A. AMulick and Johannes Rojahn. Intellektual and Development Disabilities. 2007 Springer Science+Bussines Media LLC New York